

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI
SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS
INSTITUTI

"SERVIS" KAFEDRASI
SAMARQAND SHAHRIDAGI "SHASHLIK.UZ" XUSUSIY
KORXONASI

**«SOG'LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH»**

MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MA'RUZA MATERIALLARI

TO'PLAMI

Samarqand

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“SERVIS” KAFEDRASI

**SAMARQAND SHAHRIDAGI “SHASHLIK.UZ” XUSUSIY
KORXONASI**

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMAN MA’RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Samarqand, 2026 yil 20 may

“Sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlar: Innovatsiyalar, salomatlik va rivojlanish”. Respublika ilmiy amaliy anjuman materiallari. Samarqand, SamISI, 2026 yil, 20 may. 417 bet.

“Здоровое питание и функциональные продукты: инновации, здоровье и развитие”. Материалы Республиканской научно-практической конференции. Самарканд, СамИЭС, 20 мая 2026 г. 417 стр.

Ushbu ilmiy-amaliy anjuman materiallarida Respublikamizda sog‘lom ovqatlanish va funksional mahsulotlarining innovatsion texnologiyalari hamda inson salomatligi va ovqatlanishini rivojlantirish istiqbolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek, sog‘lom ovqatlanish va funksional oziq-ovqat mahsulotlarining ilmiy asoslari, sog‘lom ovqatlanish sohasida innovatsion texnologiyalar va ilmiy tadqiqotlar, mahalliy xomashyolardan tayyorlanadigan funksional mahsulotlar texnologiyalari va ularning ahamiyati, oziq-ovqat xavfsizligi va sifatni ta‘minlash masalalari (sanitariya va standart talablari), aholi qatlamlarining yoshi va mehnat sharoitlariga mo‘ljallangan funksional ovqatlanish yechimlari hamda funksional oziq-ovqat mahsulotlari bozorining iqtisodiy ko‘rsatkichlari va rivojlanish istiqbollari o‘id masalalar yoritilgan. Bundan tashqari, respublikamizda to‘g‘ri va sog‘lom ovqatlanish hamda funksional mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda xomashyo, tayyor mahsulot, kaloriya, oziq-ovqat xavfsizligi, yoshga doir mehnat faoliyati va funksional mahsulotlarning iqtisodiy ko‘rsatkichlarining hozirgi kundagi dolzarb muammolari va ularning yechimlari bo‘yicha ilmiy-nazariy hamda amaliy tavsiyalarga ega bo‘lgan ma‘ruzalar o‘rin olgan.

To‘plamdagi materiallardan professor-o‘qituvchilar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar, magistrlar, talabalar va soha mutaxassislari foydalanishlarim mumkin.

Tashkil qo‘mita a‘zolari:

O.M.Pardayev	SamISI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor
T.S.Sharipov	SamISI O‘quv ishlari prorektori
I.X.Shukurov	SamISI Servis kafedrasini mudiri, dotsent
R.Normaxmatov	SamISI Servis kafedrasini professori
A.A.Saloev	Samarqand shahar “Shashlik.uz” xususiy korxonasi rahbari
F.Axmedjanova	SamISI Servis kafedrasini professori v.b.
J.S.Fayziev	SamISI Servis kafedrasini dotsenti
Z.E.Mamarasulov	SamISI Servis kafedrasini dotsent v.b.
Z.Sh.Suvonov	SamISI Servis kafedrasini katta o‘qituvchisi

TEXNIK MUHARRIR:

U.A.Abdurayimov

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas‘ul. Maqolalarning mazmun va orfografik xatosi uchun mualliflar o‘zi javobgar.

vazifalarni samarali amalga oshirishga imkon beradi. Unda bu vazifalarni bajarish uchun muvofiqlashtiruvchi va tartibga soluvchi funksiyalariga yega bo'lgan davlat markaziy rol o'ynaydi, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm esa zarur kuch va vositalarni taqdim etadi. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning yagona tizim sifatidagi muvofiqlashtiruvchi imkoniyatlari uning turizmdagi funksiyalarini amalga oshirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha takliflarning yetarli miqdordagi talqinlari mavjud. Biroq, ko'pchilik olimlar va iqtisodchilarning ta'riflari bir-biriga o'xshash. Biz tomonimizdan taklif qilinayotgan tavsiyalarning boshqalaridan farqli tomoni shundaki, unda innovatsion jarayon ilmiy bilimlarni innovatsiyaga aylantirish jarayoni ekanligi unda aniq yoritib berilgan. Bundan tashqari, unda yangi mahsulotlarning paydo bo'lishi, tayyorlanishi, chiqarilishi, shuningdek bozorda tijoriy muvaffaqiyatga olib keladigan innovatsiyalarni yaratish va amaliyotga tatbiq etish bilan bog'liq bo'lgan bosqichlar, hodisalar, harakatlar majmui ekanligi ifodalangan. Bundan tashqari, innovatsion jarayon natijasida paydo bo'lgan yangilik nafaqat yangi iste'mol xususiyatlariga, balki bozor talabiga ham ega bo'lishi kerak, ya'ni ilmiy va texnik yangilikka ega bo'lishi va yangi ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishi, turizm infratuzilmasini rivojlantirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2019 — 2025-yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5yanvardagi PF-5611-sonli Farmoniga 1-ILOVA, www.lex.uz.

2. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish. DSc dissertatsiyasi avtoreferati. – Sam., 2017. – 78 b.

3. O'zbekiston Respublikasining O'RQ-549-sonli "Turizm to'g'risida"gi Qonuni. 2019 yil 18 iyul. [Elektron resurs]. – Kirish yo'li: <https://lex.uz/docs/4428907>

4. Bogomazova I.V., Anopriyeva Ye.V., Klimova T.B. Sifrovaya ekonomika v industrii turizma i gostepriimstva: tendensii i perspektivy // Servis v Rossii i za rubejom. 2019. T. 13. Выр. 3. S. 34-47.

TURIZM SOHASINI INVESTITSIYALASHDA INNOVATSION FAOLIYATNI SUG'URTA KOMPANIYALARI TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA TAVSIYALAR

Mamayunusov Temurbek Olimovich - "Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universitetining mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Yangi O'zbekiston davrida turizm sohasini barqaror rivojlantirish, turindustriyaning zamonaviy texnika va yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan yangi turistik korxonalarini tashkil qilish va rekonstruksiya qilish uchun investitsiyalarni jalb qilish juda muhim ahamiyatga kasb etadi. Maqolada muallif tomonidan turizm sohasini investitsiyalashda innovatsion faoliyatni sug'urta kompaniyalari tomonidan qo'llab-quvvatlash borasida tavsiyalar taklif etigan.

Kalit so'zlar : raqobatli, ekspert, turizm, investitsiya, raqamlashtirish, iqtisodiyot, platforma,

mexanizm, marketing, turist, davlat, mehmonxona, transport, investor, texnologiya, innovatsiya.

Аннотация: В условиях Нового Узбекистана особое значение приобретает устойчивое развитие сферы туризма, привлечение инвестиций для создания и реконструкции новых туристических предприятий туриндустрии, оснащённых современной техникой и высокими технологиями. В статье автором предложены рекомендации по поддержке инновационной деятельности в процессе инвестирования в сферу туризма со стороны страховых компаний.

Ключевые слова: конкурентоспособность, эксперт, туризм, инвестиции, цифровизация, экономика, платформа, механизм, маркетинг, турист, государство, гостиница, транспорт, инвестор, технология, инновация.

Abstract: In the era of New Uzbekistan, sustainable development of the tourism sector and the attraction of investments for the establishment and reconstruction of new tourism enterprises equipped with modern machinery and advanced technologies are of great importance. In the article, the author proposes recommendations for supporting innovative activities in tourism investment by insurance companies.

Key words: competitiveness, expert, tourism, investment, digitalization, economy, platform, mechanism, marketing, tourist, state, hotel, transport, investor, technology, innovation.

Taxmin qilish mumkinki, turizm sohasini investitsiyalashda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning mexanizmlarini takomillashtirishda yaqin kelajakda barcha sug'urta kompaniyalarini qoniqtiradigan investitsiya loyihalarini amalga oshirish va moliyalashtirishda mavjud bo'lgan barcha risklarning yagona tasnifini ishlab chiqish mumkin emas. Ammo bu haqiqatan ham sug'urtachilarning bozorning ushbu segmentiga amaliy kirishi uchun zarurmi? Bunday ehtiyoj yo'q, chunki biron bir sug'urta kompaniyasi biron bir loyiha uchun har qanday xavfni sug'urta qilish majburiyatini olishi dargumon. Shubhasiz, ushbu bozorni sug'urtalovchilar o'rtasida ixtisoslashtirish va taqsimlash masalasi tug'iladi. Loyihaning har qanday turiga yoki turli loyihalarning har qanday individual risklariga ixtisoslashganda, agar investitsiyalarni sug'urtalash sohasida ishlash uchun malakali mutaxassislar va maslahatchilar bo'lsa, har qanday nufuzli sug'urta kompaniyasi uchun mumkin bo'lgan amaliy xavf tasnifini tayyorlang. Agar bunday mutaxassislar bo'lmasa, birinchi navbatda siz ularning mavjudligiga ishonch hosil qilishingiz va kompaniyada ishni shunga mos ravishda tashkil qilishingiz kerak. Quyidagilarni yodda tutish foydalidir.

1. Turizm sohasini investitsiyalashda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning mexanizmlarini takomillashtirishda sug'urta bozorning ushbu istiqbolli segmentida muvaffaqiyatli ishlash uchun faoliyatni ma'lum darajada professionallashtirish, shu jumladan kompaniyada mehnat taqsimoti va bo'limlar va xodimlar o'rtasidagi hamkorlikning samarali shakllarini joriy etish zarur. Demak, investitsiyalarni sug'urtalashni tashkil etishning asosiy masalalarini, shu jumladan uslubiy va me'yoriy ta'minotni hal etish sug'urta kompaniyasining ixtisoslashtirilgan bo'linmasida jamlanishi lozim. Investitsion loyihalar bilan ishlash uchun malakali mutaxassislarni topish oson emas va standart echimlar va oqilona yondashuvlarni ishlab chiqadigan, shuningdek, eng murakkab loyihalar uchun xavflarni tahlil qilishda ishtirok etadigan o'z uslubiy markazimizsiz amalga oshirish mumkin emas.

2. Shu bilan birga, 1-bandda ko'rsatilgan bo'linmani yaratishda, mutlaqo barcha funktsiyalarni bajarish nuqtai nazaridan uning haddan tashqari murakkabligiga

intilmaslik kerak. Hech bo'lmaganda, jiddiy tajriba va doimiy mijozlarga ega bo'lishdan oldin, kompaniya ichida o'zini o'zi ta'minlaydigan ixtisoslashgan kompaniya yaratmaslik kerak. Barcha yordamchi va yordamchi robotlar boshqa bo'limlar tomonidan bajarilishi kerak.

3. Turizm sohasini investitsiyalashda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning mexanizmlarini takomillashtirishda sug'urta kompaniyasi rahbariyati qanchalik istamasin, katta ehtimol bilan ushbu faoliyat sohasida risklarni tushunadigan, ularni baholashni biladigan va doimiy sug'urta qilish uchun turli vaziyatlar yuzaga kelishini bashorat qila oladigan eng malakali mutaxassislarni jalb eta olmaydi. ish. Shu sababli, eng malakali mutaxassislar maslahatchi sifatida yoki tegishli to'lovlar uchun shartnomalar bo'yicha ishlashni afzal ko'rishini hisobga olish kerak. Biz bunga chidashimiz kerak, jalb qilingan ekspertlar va maslahatchilardan samarali foydalanishni yo'lga qo'yish, alohida to'la vaqtli xodimlarning shtatdan tashqari xodimlar bilan nohaq "raqobatlashish" urinishlarini tubdan bostirish, yo'l qo'yilgan xatolarni o'z yo'lga o'tkazish zarur. ular. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faoliyat sohasi yoki biznesning o'ziga xos xususiyatlari qanchalik murakkab bo'lsa, to'liq stavkadagi xodimlar va tashqi maslahatchilar va ekspertlar ishining mohirona uyg'unligi mehnat xarajatlarini optimallashtirish va yaxshi moliyaviy natijalarga erishish imkonini beradi.

4. Ushbu ish uchun mutaxassislarni to'g'ri tanlashning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Kadrlar tanlashni amalga oshirish uchun siz nima va qancha mutaxassislar kerakligini (kasb, malaka va tajriba bo'yicha) aniq tushunishingiz kerak. Bu shuni anglatadiki, kompaniya rahbariyati ushbu yo'nalishdagi faoliyatni rivojlantirish uchun ma'lum bir kontseptsiyaga amal qilishi kerak. Ammo kim zarur kontseptsiya yoki ish rejasini tuza oladi (oxir-oqibat, hali tajribali mutaxassislar yo'q va rahbariyat tegishli tajribaga ega bo'lishi dargumon)? Bu erda tashqi maslahatchilar va mutaxassislarni jalb qilmasdan, kompaniya xodimlarini ushbu faoliyat sohasiga o'tkazilishi kerak bo'lgan xodimlardan jalb qilishni aniqlab bo'lmaydi. Kontseptsiya ustida ishlash natijasida sug'urta kompaniyasi mustaqil mutaxassislarning malakasini ham, ushbu ish bo'yicha o'z istiqbollari ham yaqindan ko'rib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ishlab chiqilgan kontseptsiya yoki rivojlanish rejasi ushbu yo'nalishdagi keyingi ishlar uchun asos bo'lishi kerak va birinchi navbatda xodimlarni o'qitishda foydalanish kerak.

5. Kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishning samarali shakllaridan foydalanish bu ishlarni oqilona tashkil etishning muhim omili hisoblanadi. Albatta, kompaniya investitsiya sug'urtasiga kirishni nafaqat ushbu ishda bevosita ishtirok etishi kerak bo'lgan, balki unda ishtirok etmaydigan menejerlar va xodimlarni o'qitishdan boshlashi kerak. Ular turli dasturlar bo'yicha o'qitilishi kerak. Treningni tugatgandan so'ng, har bir xodim nafaqat investitsiya sug'urtasi nima ekanligini va u qanday amalga oshirilishini bilishi, balki unga yuklangan funktsiyani bajarish ko'nikmalariga ega bo'lishi kerak.

Ishbilarmonlik o'yinlari sug'urta kompaniyasi xodimlari uchun o'quv dasturlarining zarur elementi bo'lishi kerak. Bu mashg'ulotning eng samarali shaklidir. O'yinlar haqiqiy amaliy materialda o'tkazilishi kerak - shunda o'quvchilar bilimdan tashqari, boshlang'ich davrda juda zarur bo'lgan o'ziga ishonchni ham

oladilar. Ilgari tashkil etilgan bo‘linmalarning (shaxsiy sug‘urta, mulkni sug‘urtalash, qayta sug‘urtalash va xalqaro aloqalar, mijozlarga xizmat ko‘rsatish bo‘limlari, hududiy tarmoq va boshqalar) xodimlari ham yangi bo‘linma bilan samarali hamkorlik qilish, uning ishini va ishini tushunish uchun etarli bo‘lgan maxsus tayyorgarlikdan o‘tishlari kerak. vazifalar hal etilmoqda.

6. Turizm sohasini investitsiyalashda innovatsion faoliyatni davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning Sug‘urta kompaniyasining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish. Ko‘rsatilgan kontseptsiyaning (yoki rejaning) mavjudligi, xodimlarni tanlash va ularni o‘qitish sug‘urta kompaniyasida (investitsiyalarni sug‘urtalash bo‘limi) maxsus bo‘linmani shakllantirish, uning vazifa va funksiyalarini, huquq va majburiyatlarini belgilash uchun ob‘ektiv shart-sharoitlarni yaratadi. va boshqa bo‘linmalar bilan aniq tartibga solingan munosabatlarni o‘rnatish. Investitsiya loyihalarini sug‘urtalashni tashkil etish bo‘limi, investitsiyalarni sug‘urtalash metodologiyasi bo‘limi, ekspertlar guruhi va, ehtimol, boshqa xizmatlarni o‘z ichiga oladigan yangi bo‘lim paydo bo‘lgandan so‘ng, vazifalarni, ishlarni va vazifalarni aniq taqsimlash va rasmiy ravishda belgilash zarur. ushbu va kompaniyaning boshqa bo‘linmalari o‘rtasidagi mas’uliyat. Barcha muhim masalalar hal etilganda va har bir bo‘linma bo‘yicha vazifalar, funksiyalar, huquqlar, mas’uliyat doirasi va boshqa bo‘linmalar bilan o‘zaro hamkorlik qilish tartibi aniqlangandan so‘ng, natija kompaniya direktorining yangi tashkiliy tuzilish to‘g‘risidagi buyrug‘i bilan mustahkamlanadi. investitsion sug‘urta bo‘limi paydo bo‘lgan tuzilma.

7. Kompaniyaning ichki faoliyatini tartibga soluvchi tashkiliy va boshqaruv hujjatlari to‘plami. Buyurtmaning chiqarilishi sug‘urtaning yangi sohasida ish allaqachon yo‘lga qo‘yilganligini anglatmaydi. Bo‘limlar to‘g‘risidagi nizomlarni ishlab chiqish, lavozim yo‘riqnomalari va ichki tashkil etish masalalari, bo‘limlar ishi, ishlarni bajarish tartibi va qabul qilingan texnologiyalar tegishli nizom yoki yo‘riqnomalarda aks ettirilishi kerak. Ushbu hujjatlarning barchasi bir-biriga zid bo‘lmasligi kerak, kompaniyaning tashkiliy va boshqaruv hujjatlarining yagona kompleksini tashkil qiladi. Kompaniya bo‘linmalari to‘g‘risidagi nizomlarni ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash jarayoni mohiyatan bo‘linmalar o‘rtasidagi ichki muammolar va qarama-qarshiliklarni aniqlash va hal qilish, samarali va muvofiqlashtirilgan ish uchun shart-sharoitlarni yaratishga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Шарп У., Александер Г., Бейли Дж., Инвестиции: Пер.с англ. – М.: Инфра-М, 2010. - 1028 с.

2. Макконнел К.Р. ва Брю. С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2т.: Пер.с англ. 13-го изд.: Учеб.- Т. 1-М.: ИНФРА-М, 2001.-[974] с
3.Розенберг Д.М. Инвестиции.- М.:ИНФРА, 2007, с-173.

4. Михайлова. Е.В. Финансовые рынки и их формирование. Под.Ред. Л.Н.Красавиной. - М. 2007, с-357.

Xalikov Y.M. RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH VA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH MUAMMOSI.....	375
Tashov M.M. O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA TURIZM INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	378
Mamayunusov T.O. TURIZM SOHASINI INVESTITSIYALASHDA INNOVATSION FAOLIYATNI SUG'URTA KOMPANIYALARI TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA TAVSIYALAR.....	382
Xalikov Y.M. MDH MAMLAKATLARIDA "YASHIL IQTISODIYOT"NI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASINING USTUVOR YO'NALISHLARINI IQTISODIY SHARXI.....	386
Алимаматова М.А. SAVDO KORXONALARIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINING SIYOSIY - IQTISODIY JIHLARI.....	392
Қурбонова Р.Ж., Алимаматова М.А. O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINING IQTISODIYOTNI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDAGI DAVLAT SIYOSATI.....	395
Abdumonnonov M. Maxmudova S.A., Saparov X.R., Xujamov Z.S. ELEMENTAR MATEMATIKADAN AYRIM MASALALARNI YODDAN YECHISH USULLARI BORASIDAGI IZLANISHLAR TO'G'RISIDA TAVSIYALAR.....	398
Xudoyberdiyev S.I. SOG'LOM OVQATLANISH KO'RSATKICHLARINI STATISTIK USULLAR YORDAMIDA BAHOLASH VA TAHLIL QILISH.....	400
Xudoyberdiyev S.I. FUNKSIONAL OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI ISTE'MOLI DINAMIKASINI STATISTIK MODELLASHTIRISH.....	403
Sohibova M.O., Normaxmatov R. RIO GRANDE POMIDOR NAVI MEVASINING XAVFSIZLIK KO'RSATKICHLARI.....	406

**«SOG‘LOM OVQATLANISH VA FUNKSIONAL
MAHSULOTLAR: INNOVATSIYALAR,
SALOMATLIK VA RIVOJLANISH» MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMAN MA‘RUZA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

2026-yilda chop etildi.

Qog‘oz bichimi A5, 60x84^{1/16}, Ofset qog‘oz.

“Times New Roman” garnituras.

Nashr bosma tabog‘i 26.12

Buyurtma № 0106A/26. Adadi 25 nusxa

**Samarqand iqtisodiyot va servis institutining
matbaa bo‘limida chop etildi.**

LICENSE № 025316.

REESTR № X-119112.

Manzil: Samarqand shahar, Shoxrux ko‘chasi 60-uy.